

ҚАСДДАН БАДАНГА ЕНГИЛ ТАН ЖАРОҲАТИ ЕТКАЗИШ ЖИНОЯТИНИНГ ҲУҚУҚИЙ ВА КРИМИНАЛИСТИК ТАВСИФИ ҲАМДА ТЕРГОВ ҚИЛИШ АМАЛИЁТИ

Суюнов Шахзодбек Шовкатович

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси
“Тергов фаолияти” кафедраси ўқитувчиси

Маликов Оловиддин Зайниддин ўғли

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси 3-босқич курсанти
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11085285>

Аннотация: Ушбу мақола қасддан баданга енгил тан жароҳати етказиш жиноятининг ҳуқуқий ва криминалистик тавсифи ҳамда тергов қилиш амалиётидаги мавжуд муаммоларни бартараф этишга бағишланади.

Таянч сўз ва тушунчалар: қасддан баданга енгил тан жароҳати етказиш, криминалистик тавсиф.

Дунёда қасддан баданга шикаст етказиш билан боғлиқ қилмишларнинг шахс ҳаёти, соғлиғи, эркинлиги, шаъни ва кадр-қимматига таҳдид солаётган жиноятлар сифатидаги ижтимоий хавфи кескин ортиб бормоқда. Эътиборлиси, ушбу турдаги жиноятларнинг учдан бир қисми расмий рўйхатга олинмайди. Рўйхатга олинганларининг салкам ярми эса фош этилмасдан қолмоқда¹. Бу эса қасддан баданга шикаст етказиш жиноятларига қарши кураш ва тергов қилиш бўйича самарали механизмларни яратиш масаласига алоҳида ёндашиш зарурлигини кўрсатади. Бундан ташқари “Қасддан баданга енгил шикаст етказиш” жиноятининг норматив асосини мустаҳкамлаш, қонунчиликни такомиллаштириш ҳам долзарб вазифа ҳисобланади.

Мамлакатимизда сўнгги йилларда изчиллик билан олиб борилаётган кенг қамровли ислохотлар бизга олдимизда ҳал этилиши лозим бўлган кўплаб масалалар қаторида қонун устуворлигини таъминлаш ва жиноятчиликка қарши курашиш соҳасини ҳам тубдан ислоҳ этиш лозимлигини кўрсатиб қўйди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январидagi ПФ 60-сонли “2022–2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги Фармонида энг муҳим йўналишлардан бири сифатида мамлакатимизда адолат ва қонун устуворлиги тамойилларини тараққиётнинг энг асосий ва зарур шартига айлантириш эканлиги кўрсатиб ўтилгани ҳам бизни юқоридаги фикримизни тасдиқлаб турибди.

Олиб борилаётган ислохотлардан кўзланган мақсад “Инсон қадри учун” тамойили асосида мамлакатимизда истиқомат қилаётган ҳар бир фуқарони ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш, инсон қадри юксалтирилган эркин фуқаролик жамиятини яратишдан иборат. Бунда, энг муҳим масала фуқароларимизни турли жинойий тажовузлардан ҳимоя қилишдан иборат бўлиб қолаверади. Чунки, ҳар қайси даврларда ва жамиятда шахснинг эркин ва фаровон ҳаётига, ҳуқуқ ва қонуний манфаатларига жиноятчилик ва бошқа тажовузлар натижасида путур етказилган. Шунинг учун энг аввало, қонун устуворлигини ва қонун олдида барчани тенглигига

¹ The mission of the National Center for Victims of Crime // <https://victimsofcrime.org>. (Электрон манбага мурожаат қилинган вақт: 2022 йил 14 январь).

эришиш лозим. Шундагина содир этилган жиноятлар бўйича жазо муқаррарлигини таъминлаш мумкин бўлади. Инсон ҳуқуқлари Умумжаҳон Декларациясининг 7-моддасида “Барча одамлар қонун олдида тенгдир ва ҳеч бир тафовутсиз қонун билан тенг ҳимоя қилиниш ҳуқуқига эгадир” - деб бежизга келтириб ўтилмаган.

Шунинг учун бугунги кунда Республикамизда содир этилаётган жами жиноятларни учдан бир қисмини ташкил қилаётган инсон ҳаёти ва соғлиғига тажовуз қилувчи жиноятлар тенденциясини ҳар доим назорат остида бўлиши, уларнинг кўпайиб боришининг олдини олиш ва бартараф этишга қаратилган кескин чоралар кўрилиши лозим.

Соғлиқ инсонга генетик томондан берилувчи ва инсон учун муҳим бўлган табиий бойлик ҳисобланиб, ҳар қандай давлат томонидан жиноят-ҳуқуқий жиҳатдан муҳофаза қилинади. Соғлиқни ҳимоя қилиш ҳуқуқи – Ўзбекистон Республикаси Конституцияси ва бошқа қонун нормалари билан мустаҳкамланган ва кафолатланган инсоннинг асосий ҳуқуқларидан биридир.

Ўзбекистон Республикасида демократия умуминсоний принципларга асосланади, уларга кўра инсон, унинг ҳаёти, эркинлиги, шаъни, қадр-қиммати ва бошқа дахлсиз ҳуқуқлари олий қадрият ҳисобланади.

Инсон, унинг ҳаёти, шу билан бирга соғлиғи табиий ҳуқуқлар саналади. Шу боис, мазкур ҳуқуқлар халқаро ҳужжатлар билан, жумладан, Инсон ҳуқуқлари Умумжаҳон Декларацияси ҳамда Иқтисодий, ижтимоий ва маданий ҳуқуқлар тўғрисидаги халқаро Пакт билан мустаҳкамланган.

Ўзбекистон Республикаси фуқаролари соғлиқни сақлаш борасида дахлсиз ҳуқуққа эгалликлари ва давлат ёши, жинси, ирқи, миллати, тили, динга муносабати, ижтимоий келиб чиқиши, эътиқоди, шахсий ва ижтимоий мавқеидан қатъи назар фуқароларнинг соғлиғи сақланишини кафолатлайди.

Инсон соғлиғига шикаст етказилиши уни йўқотилган соғлиғини тиклаш билан шуғулланишга, даволанишга, янги ноқулай шароитларга мослашишга мажбур қилади. Шу боисдан ҳам инсонни олий қадрият сифатида, унинг ҳуқуқ ва эркинликлари устуворлигини эътироф этган ҳолда, давлат жиноят-ҳуқуқий воситалар билан ҳам инсон соғлиғи сақланишига қаратилган қоидаларга фуқаролар томонидан риоя этилишини таъминлаши лозим.

Хусусан, амалдаги Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси Махсус қисми I-бўлимнинг II-боби “Соғлиққа қарши жиноятлар” деб номланган бўлиб, ушбу бобда баданга етказилган шикастнинг даражасига қараб қуйидаги жиноятлар оғиридан энгилига қараб таснифланган: қасддан баданга оғир шикаст етказиш (ЖК 104-модда); қасддан баданга ўртача оғир шикаст етказиш (ЖК 105-модда); кучли руҳий ҳаяжонланиш ҳолатида қасддан баданга оғир ёки ўртача оғир шикаст етказиш (ЖК 106-модда); зарурий мудофаа чегарасидан четга чиқиб, қасддан баданга оғир шикаст етказиш (ЖК 107-модда); ижтимоий хавfli қилмиш содир этган шахсни ушлашнинг зарурий чоралари чегарасидан четга чиқиб, баданга қасддан оғир шикаст етказиш (ЖК 108-модда); қасддан баданга энгил шикаст етказиш (ЖК 109-модда); қийнаш (ЖК 110-модда); эҳтиётсизлик орқасидан баданга ўртача оғир ёки оғир шикаст етказиш (ЖК 111-модда);

Соғлиққа қарши жиноятларни юридик таҳлил қиладиган бўлсак, А.А.Отажонов соғлиққа

қарши жиноятлар деганда, инсон органлари ёки организми тўқималари анатомик бутунлиги ёки улар физиологик функциясининг ташқи таъсир оқибатида бузилиши, ёхуд инсонга жисмоний жиҳатдан оғриқ берувчи, шунингдек, унинг руҳияти бузилишига олиб келишда ифодаланган қасд ёки эҳтиётсизлик шаклидаги ҳуқуққа хилоф қилмишлар тушунилишини таъкидлаб, Жиноят кодекси назарда тутилган соғлиққа қарши жиноятларни биринчи баданга турли даражада шикаст етказиш мумкин бўлган (ЖК 104–109, 111-м.) ва иккинчи қийнаш билан боғлиқ бўлган соғлиққа зарар етказиш (ЖК 110-м.) мумкин бўлган жиноятларга ажратишни таклиф қилган .

Таҳлил қилинаётган жиноятларнинг бевосита объекти бошқа шахснинг соғлиғини таъминловчи ижтимоий муносабатлар ташкил этади. Мазкур жиноятлар содир этилиши натижасида қандай бўлмасин аниқ бир шахс организмнинг муайян физиологик ҳолати ёки руҳияти бузилишига сабаб бўлади. Шунинг учун инсон соғлиғи бузилишига олиб келган ҳар қандай соғлиққа зарар етказишни соғлиққа қарши жиноятлар деб қараш лозим. Бунда жабрланувчининг ёши ёки ҳолати ҳеч қандай аҳамият касб этмайди, балки унинг у ёки бу биологик сифатлари ва муайян вақтда жабрланувчининг фактик соғлиқ ҳолати инobatга олинади.

Қасддан баданга енгил шикаст етказиш жиноятларини тергов қилиш деганда махсус ваколатли давлат органларининг баданга шикаст етказилганлиги белгиларига эга бўлган ҳаракат ёки ҳаракатсизлик тўғрисидаги ҳодиса ва ҳолатлар ҳақидаги маълумотларни олиш, баданга етказилган шикастнинг ўзига ҳос хусусиятлари ва оғирлик даражаси, қилмиш билан оқибат ўртасидаги сабабий боғланиш ҳамда жиноят таркибини аниқлаш, уни содир этган айбдор шахсларни фош этиш, етказилган зарарнинг ўрнини қоплаш чораларини кўриш бўйича фаолиятини тушунишимиз лозим. Қасддан баданга енгил шикаст етказиш билан боғлиқ жиноятларини криминалистик тавсифи деганда ушбу тоифадаги жиноятларни содир этишнинг мотиви, усуллари, вақти ва жойлари тўғрисидаги криминалистик аҳамиятга эга маълумотлар ва жинoий ҳаракатни содир этган ва унинг ҳаракатларидан жабрланган шахсларнинг ўзига ҳос хусусиятларини тавсифловчи умумий белгилар тизимидир.

Фикримизча, таҳлил қилинаётган масала бўйича юқоридаги муаллифларнинг ёндашувларини ҳисобга олган ҳолда, қасддан баданга енгил шикаст етказиш билан боғлиқ жиноятларнинг криминалистик тавсифи таркиби қуйидаги элементлардан иборат деб ҳисоблаймиз:

1. Қасддан баданга енгил шикаст етказиш жиноятларининг мотив ва мақсади;
2. Жиноят содир этилган вазият (вақт, жой ва бошқа ҳолатлар, жиноятни содир этишнинг асосий усуллари);
3. Ижтимоий хавfli қилмиш содир этган шахснинг хусусиятлари;
4. Жабрланувчининг шахсий хусусиятлари.

Ҳозирги вақтда криминалистика фани тергов ҳолатларини таснифлашнинг турли хил вариантларини таклиф қилади, уларни фарқлаш учун турли асослар беради: а) терговнинг босқичларига қараб (дастлабки, кейинги, якуний); б) мураккаблик даражасига қараб (тергов жараёнининг муаммолари); в) тергов предмети ва жиноят иши қўзғатилаётган шахслар ўртасидаги зиддият даражасига қараб ва бошқалар .

Шу билан бирга, хусусий криминалистика методикасини қуришнинг замонавий тенденциялари жиноятларнинг маълум бир тоифаси ёки гуруҳини тергов қилиш

босқичлари учун хос бўлган типик тергов ҳолатларини аниқлаш, тақдим этиш ва таҳлил қилишга устувор аҳамият беради. Шу муносабат билан қасддан баданга енгил шикаст етказиш жиноятларини тергов қилишнинг дастлабки босқичида юзага келган вазиятни акс эттирувчи дастлабки тергов ҳолатлари айниқса талабга эга .

Ушбу тадқиқот давомида олиб борилган тергов амалиётини таҳлил қилиш натижаларига кўра, биз қасддан баданга енгил шикаст етказиш билан боғлиқ жиноятларни тергов қилишнинг дастлабки босқичига хос бўлган учта типик тергов ҳолатини аниқладик.

Биринчи ҳолат. Қасддан баданга шикаст етказишда гумон қилинаётган шахс аниқланиб, жиноят содир этган жойда ушланган. Жиноят излари аниқланган, воқеанинг потенциал гувоҳлари бор.

Бундай вазиятда биз терговчиларга ўз кучларини муайян шахснинг жиноят содир этишда айбдорлигини тасдиқловчи рад этиб бўлмайдиган далилларни таъминлашга қаратишни тавсия қиламиз. Тергов учун далилларнинг асосий манбалари ҳодиса содир бўлган жой, шунингдек, низо иштирокчилари ва гувоҳлари бўлиши керак. Терговчининг (суриштирувчининг) ҳодиса содир бўлган жойга дарҳол келиши иш бўйича мумкин бўлган максимал миқдорда далилларни аниқлаш, сақлаш ва бирлаштириш, шунингдек ҳодиса жойидаги барча гувоҳлар ва шохидлардан тушунтиришлар олиш имконини беради. Низолашаётган томонларга мурожаат қилиб, шуни аниқлаштириш керакки, дастлабки босқичда жабрланувчидан ҳодисанинг барча ҳолатлари тўғрисида батафсил маълумот олиш жуда қийин (унинг соғлиғининг ёмонлиги туфайли қасддан баданга шикаст етказишга олиб келиши сабабли). Тўғридан-тўғри далил бўлиши мумкин бўлган маълумотларга эга бўлган гувоҳлар кундалик низоларда камдан-кам учрайди, кейин терговчи асосан қасддан баданга шикаст етказган шахс билан ишлашга мажбур бўлади. Терговнинг дастлабки босқичида юзага келадиган тергов ҳолатларини ҳал қилишнинг асосий усули – бу тусмолларни қуриш ва текшириш .

Муайян шахснинг жиноят содир этишда иштирок этиши шубҳасиз эканлигини инобатга олиб, ҳозирги шароитда асосан жинойий тажовузнинг пировард мақсади, жиноят содир этган шахс мақсади ва мотивига оид тусмоллар илгари сурилмоқда.

Иккинчи ҳолат. Жиноят содир этилган, қасддан баданга шикаст етказишда иштирок этган шахс яширинган, аммо терговда гумон қилинаётганнинг шахси ва унинг қаерда эканлиги (яширинган жойи) ҳақида етарли маълумотлар мавжуд.

Бундай вазиятда тергов идоралари ходимларига жиноят содир этган шахсни тезкорлик билан топиш ва ушлашга, шунингдек, унинг содир этилган жиноятга алоқадорлигини тасдиқловчи ишончли далиллар тўплашга қаратилган ҳаракатларга устувор аҳамият беришни таклиф қилинади. Шу муносабат билан, гувоҳлардан ва иложи бўлса, жабрланувчилардан ижтимоий хавфли қилмиш содир этган шахсни шахсияти ва ўзига хос хусусиятлари, шунингдек, унинг қаерда бўлиши мумкинлигига доир ҳолатлар юзасидан дарҳол тушунтиришлар олиши зарур. Шунингдек, ҳодиса жойини кўздан кечириш, тезкор қидирув фаолиятини амалга оширувчи ходимларга ушбу шахсга оид мавжуд кўриниш белгилари ва бошқа маълумотлардан фойдаланган ҳолда жиноят содир этган шахсни қидириш бўйича тезкор чора-тадбирларни амалга ошириш бўйича топшириқлар бериш.

Бундай вазиятда, асосан, яширинган (номаълум) жиноятчининг шахси ва жойлашуви

бўйича қидирув тусмоллари илгари сурилади.

Учинчи ҳолат. Қасддан баданга енгил шикаст етказиш факти аниқланган, бироқ жиноят содир этган шахс ҳақида маълумот йўқ.

Ушбу ҳолларда терговчилар томонидан қасддан баданга енгил шикаст етказиш жиноятларини содир этган шахснинг шахсини аниқлаш, уларни қидириш ва ушлаш, шунингдек, тергов қилинаётган жиноятга алоқадорлигини тасдиқловчи бошқа ишончли далилларни тўплашга қаратиш таклиф қилинади.

Бу каби вазиятларда биз қуйидагиларни тавсия қилинади:

- 1) ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш;
- 2) содир этилган жиноят ҳодисасига бевосита шоҳид бўлган гувоҳларни аниқлаб, уларни батафсил тушунтиришлар олиш;
- 3) ҳодиса жойини кўздан кечириш чоғида аниқланиб олинган ҳар қандай излар ва бошқа маълумотларни (бармоқ излари, сигарет қолдиқлари, қон доғлари, видеоёзувлар, ҳужжатлар ва бошқалар) таҳлил қилиш асосида тегишли судга оид экспертизаларни тайинлаш;
- 4) терговга қадар текширувни амалга оширувчи органга жиноят ҳодисасига бевосита шоҳид бўлган гувоҳларни аниқлаш, аниқ шахсларни ушбу жиноятни содир этишга алоқадорлигини текшириш, жиноят содир этган шунингдек, жиноят содир этишда иштирок этган шахсларни аниқлаш тўғрисида топшириқ бериш.

Қасддан баданга енгил шикаст етказиш билан боғлиқ жиноятлар юз берганида жабрланувчи билан ишлашга алоҳида эътибор берилиши лозим. Чунки содир этилган жиноятнинг ҳолати ва тафсилоти, энг муҳими, ижтимоий хавfli қилмиш содир этган шахс ҳақидаги батафсил маълумотларга фақатгина жабрланувчи эга бўлади. Ушбу турдаги жиноятлар содир этилган кўплаб ҳолатларда жабрланувчилар олган тан жароҳатлари оқибатида тиббиёт муассасаларида бўлишади. Шу боис, кўп ҳолларда тергов идоралари ходимлари жабрланувчи билан кўришмасдан ёки кўришсада, уларга умумий саволлар беришиб, тиббиёт муассасасидан жабрланувчига қўйилган ташхис ҳақида маълумотнома олиш билан чекланишиб, сўнгра ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечирадilar. Натижада тергов ҳаракати юз берган ҳодиса ҳолати ҳақида тасаввурга эга бўлинмаган ҳолда кўздан кечирилади. Бундан ташқари, жиноят содир этган шахс ҳақидаги батафсил маълумотлар, унинг жиноятни содир этиш мотиви ва мақсади ҳақидаги маълумотлар олинмагани боис, келгусида амалга оширилиши лозим бўлган ҳаракатлар (жиноятни содир этган шахсни қаерда эканлигини аниқлаб, уни ушлаш чорасини кўриш, жиноятни содир этиш қуролини қаерда эканлигини аниқлаш ва бошқалар) ўз вақтида амалга оширилмасдан қолади. Ўз навбатида, бу жиноятни тез ва тўла фoш этишга салбий таъсир кўрсатади.

Жиноятларни тергов қилишда ситуацион ёндашувдан фойдаланиш лозим. Ушбу ёндашув ҳар бир кейинги ҳаракат аввалгисининг натижалари билан боғлиқ бўлишини назарда тутати. Хулоса ўрнида, мавжуд тергов ҳолатини ҳал қилиш ва илгари сурилган тусмолларни текшириш учун биз қасддан баданга енгил шикаст етказиш жиноятлари бўйича ўтказилиши лозим бўлган дастлабки ҳаракатлар кетма-кетлиги (алгоритми)ни таклиф қиламиз:

- 1) Жиноят изларини аниқлаш, олиш ва юз берган ҳолат ҳақида тўлиқ тасаввурга эга бўлиш мақсадида ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш;

- 2) ҳодиса жойида юз берган ҳолатга бевосита шоҳид бўлган гувоҳларни топиш ва тушунтиришлар олиш;
 - 3) жабрланган шахсдан тушунтиришлар олиш ва шу орқали жиноят содир этган шахс ёки шахсларнинг мотив ва мақсадини, қилмиш билан оқибат ўртасидаги сабабий боғланишни ойдинлаштириш;
 - 4) жиноятни содир этган шахс қўлга олинганида ёки ҳодиса жойида бўлганида, шахсий тинтув қилиш орқали ёнида сақланаётган бўлиши мумкин бўлган жиноят содир этилишига сабаб бўлган нарса ва ҳужжатларни ёки жиноятни содир этишда фойдаланилган ашёвий далилларни олиб қўйиш;
 - 5) иш бўйича тегишли судга оид экспертизалар тайинлаш;
 - 6) жиноят иши кўзғатиш;
 - 7) гувоҳлар ва жабрланувчини сўроқ қилиш;
 - 8) жиноят содир этганни шахсини тавсифловчи маълумотларни йиғиб, содир этилган жиноятнинг хусусияти ва оғирлик даражасидан келиб чиқиб, ишда гумон қилинувчи тариқасида иштирок этишга жалб қилиш ва сўроқ қилиш;
 - 9) содир этилган жиноятни ижтимоий хавфлилиги даражасидан ва бошқа иш ҳолатларидан келиб чиқиб гумон қилинувчини ушлаб туриш;
 - 10) жабрланувчи ёки гумон қилинувчини гувоҳлантириш;
 - 11) гумон қилинувчининг яшаш уйи ва ёрдамчи хўжалиикларида тинтув ўтказиш;
 - 12) ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш, шахсий тинтув ёки тинтув вақтида олинган нарса ва буюмларни кўздан кечириш;
 - 13) гумон қилинувчидан экспертиза текшируви учун намуналар олиш;
 - 14) теварак-атроф ёки биноларни кўздан кечириш;
 - 15) жабрланувчи ва гувоҳларга таниб олиш учун кўрсатиш;
 - 16) кўрсатувларни ҳодиса содир бўлган жойда текшириш.
- Ўйлаймизки, қасддан баданга енгил шикаст етказиш жиноятларининг криминалистик тавсифи ушбу турдаги жиноятлар бўйича терговга қадар текширув олиб боришда ва жиноят ишини тергов қилишда йўналишни тўғри белгилашга хизмат қилади.
- Хулоса қилиб айтганда, қасддан баданга енгил тан жароҳати етказиш жиноятларининг ҳуқуқий тавсифини, криминалистик тавсифини етарли даражада англаб етиш ушбу турдаги жиноятларни тергов қилишда муҳим аҳамият касб этади. Тергов қилиш жараёнида қасддан баданга енгил тан жароҳати етказиш жиноятлари бўйича ўтказилиши лозим бўлган дастлабки ҳаракатлар кетма-кетлиги (алгоритми)ни билиш эса самарали ва сифатли даражада терговни олиб боришга хизмат қилади.

References:

1. Б.Б.Муродов. Жиноят-процессуал қонун нормаларини эркинлаштириш йўллари // Олий юридик ўқув юртларида инсон ҳуқуқлари муҳофазасини таъминловчи фанларнинг ўқитишнинг замонавий муаммолари. Тошкент. Ўзбекистон Миллий университети ҳуқуқшунослик факультети. – 2009. Б. 66-69.
2. Б.Б.Муродов. Жиноят-процессуал муносабатларда ҳимоячининг иштироки // “Адвокатлик фаолияти: назария ва амалиёт масалалари” мавзусидаги илмий-амалий конференция материаллари. ЎзР Президенти ҳузуридаги Амалдаги қонун ҳужжатлари

мониторинги институти. – Тошкент, 2010. Б. 171-175.

3. Б.Б.Муродов. Хусусий айблов институтини қўллаш самарадорлигини ошириш йўллари // Хусусий айблов ва ярашув институтларини такомиллаштириш чоралари: Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015 й. Б. 34-40.

4. Б.Б.Муродов. “Жиноятларни тергов қилиш методикаси” фанидан ўқув дастури. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2012. Б.24

5. Б.Б.Муродов. Предварительное следствие в органах внутренних дел. Учебник. Т.: Академия МВД Республики Узбекистан, 2014. 395 Б.

6. Ш.Ш.Суюнов. Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишдан иборат жиноятларни квалификация қилишнинг муҳим жиҳатлари. “Талқин ва тадқиқотлар” Республика илмий-услубий журнали 10-сон. 01.10.2022 йил Б. 105-109.

7. Ш.Ш.Суюнов. Kompyuter texnika vositalari orqali sodir etilgan firibgarlik jinoyati turlari. “Zamonaviy dunёda pedagogika va psixologiya” nomli Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. 9.06.2023 йил <https://doi.org/10.5281/zenodo.8019653> Б. 45-48.

8. Ш.Ш.Суюнов. Ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш тергов харакатининг жиноят содир этган шахсларни аниқлаш ҳамда уларнинг айбини исботлашдаги аҳамияти. “Zamonaviy dunёda pedagogika va psixologiya” nomli Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8019766> Б. 60-62.

9. Ш.Ш.Суюнов. Some aspects of qualifying drug-related crimes. Корея Республикасининг “Digital Fashion Conference” журнали 5.10.2022 йил Б. 13-15

10. А.Т.Аширбоев. Айбланувчининг қаерда эканлиги номаълум бўлган ҳолларда жиноят ишини тўхтатишнинг назарий ва амалий жиҳатлари. Жамият ва инновациялар № 1 (2024).– 2024. – 314-320 б.

11. А.Т.Аширбоев. Жиноят ишини тўхтатиш тушунчаси ва аҳамияти. Эксперт-криминалистик фаолият: истиқболлар ва инновациялар мавзусидаги халқаро конференция материллари тўплами. Т., Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси, 2023. – Б. 381-388.

12. А.Т.Аширбоев. Айбланувчининг иштирокини таъминлаш имкони бўлмаган тақдирда дастлабки терговни тўхтатиш: Назария ва амалиёт. Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Қорақалпоғистон бўлимининг Ахборотномаси № 1 (2024).– 2024. – 95-98 б.

13. А.Й.Абдуллаев. Гувоҳнинг ёки жабрланувчининг била туриб ёлғон кўрсатув бериши жиноятларини содир этиш изларининг юзага келиш механизмларининг ўзига хос жиҳатлари. Сиёсатшунослик, ҳуқуқ ва халқаро муносабатлар журнали. 2023 йил.

14. А.Й.Абдуллаев. Гувоҳнинг била туриб ёлғон кўрсатув бериши сабаблари. Евразийский журнал права, финансов и прикладных. 2023 г.

15. А.Й.Абдуллаев. Гувоҳ ва жабрланувчини сўроқ қилишнинг тактик жиҳатлари. Евразийский журнал права, финансов и прикладных. 2022 г.

16. А.Й.Абдуллаев. Транспорт воситалари ҳаракати ёки улардан фойдаланиш хавфсизлиги қоидаларини бузиш жиноятининг сабаблари ва уни содир этилишига

имкон берган шарт-шароитлар (Хоразм вилояти мисолида). Евразийский журнал права,
финансов и прикладных. 2023 г.

